

ANIQ INTEGRALNING TATBIQLARIGA OID TATBIQIY MASALALAR TIZIMI HAQIDA

Abdiyeva Shoira Shukurovna

Chirchiq DPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333393>

Annotatsiya. Maqolada aniq integralning yuzalarni hisoblashga tatbiqlariga oid masalalar ketma-ketligi o'quvchilarning tatbiqiy faoliyatini tashkillashtirish vositasi sifatida qaraladi. Bunda kvadrat funksiyaning xususiy holatlarida ko'rib chiqilib, so'ngra kvadrat funksiyaning umumiy holatiga o'tilgan va natijada umumlashgan formulalar hosil qilingan.

Kalit so'zlar: kvadrat funksiya, shaklning yuzi, to'g'ri to'rtburchak, formula.

Аннотация. В статье последовательность задач, связанных с приложениями определённого интеграла к вычислению площадей, рассматривается как средство организации практической деятельности учащихся. При этом рассматриваются частные случаи квадратичной функции, затем переходят к общему случаю квадратичной функции и в результате получают обобщённые формулы.

Ключевые слова: квадратная функция, площадь фигуры, прямоугольник, формула.

Abstract. In the article, the sequence of problems related to the applications of the definite integral to the calculation of areas is considered as a means of organizing students' practical activities. In this case, the quadratic function is considered in private cases, then the general case of the quadratic function is considered, and as a result, generalized formulas are obtained.

Keywords: quadratic function, area of a shape, rectangle, formula.

1-masala. $y = x^2$ funksiya, Ox o'qi va $x = 1$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

1-rasm

2-rasm

$$\text{Yechish: } S = \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3} \text{ (kv.birlik) (1-rasm).}$$

Masalaga geometrik nuqtai nazardan qaralganda, 1-rasmdagi OBA shaklning yuzi $\frac{1}{3}$ (kv.birlik) ga teng ekan. 2-rasmdagi $OABC$ tomoni 1 ga teng bo'lgan kvadratdan iborat. Kvadratning yuzi esa 1 kv.birlik. OBA shakl esa bu birlik kvadratning $\frac{1}{3}$ qismiga teng ekan. OBC shakl esa birlik kvadratning $\frac{2}{3}$ qismiga teng ekan (2-rasm).

2-masala. $y = x^2$ funksiya, Ox o'qi va $x = 2$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

3-rasm

$$\text{Yechish: } S = \int_0^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3} \text{ (kv.birlik) (OAB shakl yuzi) (3-rasm).}$$

Masalani yechish geometrik nuqtai nazardan qaralganda, $OABC$ to'g'ri to'rtburchakning yuzi $S_t = 2 \cdot 4 = 8$ (kv.birlik). OAB shaklning yuzi (ko'k rangli) esa $OABC$ to'g'ri to'rtburchak yuzining $\frac{1}{3}$ qismiga teng, ya'ni $S_{OAB} = \frac{1}{3} \cdot S_t = \frac{1}{3} \cdot 8 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ (kv.birlik).

3-rasmda hosil bo'lgan OBC shaklning (yashil rangli) yuzini aniq integral yordamida aniqlab va bu yuzga geometrik jihatdan $OABC$ to'g'ri to'rtburchakning $\frac{2}{3}$ qismini tashkil etishini ko'rsatish uchun quyidagi masala taklif etiladi.

3-masala. $y = x^2$ funksiya, Oy o'qi va $y = 4$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

$$\text{Yechish: } S = \int_0^2 (4 - x^2) dx = \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \left(4 \cdot 2 - \frac{2^3}{3} \right) - \left(4 \cdot 0 - \frac{0^3}{3} \right) = \left(8 - \frac{8}{3} \right) = 8 - 2\frac{2}{3} = 5\frac{1}{3}$$

(kv.birlik) (3-rasm).

Masalani yechish geometrik nuqtai nazardan qaralganda, OBC shakl $OABC$ to'g'ri to'rtburchak yuzining $\frac{2}{3}$ qismiga teng, ya'ni $S_{OBC} = 8 \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{3} = 5\frac{1}{3}$ (kv.birlik).

$y = x^2$ funksiya Oy o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgani uchun 3-masaladagi $[0;2]$ oraliqni $[-2;2]$ oraliqqa o'zgartirsak natija o'zgarmasligini ko'rsatish uchun quyidagi 4-masala taklif qilinadi.

4-masala. $y = x^2$ funksiya va $y = 4$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

$$\text{Yechish: } S = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^2 = \left(4 \cdot 2 - \frac{2^3}{3} \right) - \left(4 \cdot (-2) - \frac{(-2)^3}{3} \right) = \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 + \frac{8}{3} \right) = 16 - 5\frac{1}{3} = 10\frac{2}{3} \text{ (kv.birlik) (4-rasm).}$$

4-rasm

Quyida topilgan shaklning yuzi geometrik nuqtai nazardan $ABCD$ to'g'ri to'rtburchak yuzining $\frac{2}{3}$ qismiga teng ekanligini tekshiriladi:

$$S = \frac{2}{3} S_{ABCD} = \frac{2}{3} \cdot 4 \cdot 4 = \frac{32}{3} = 10\frac{2}{3} \text{ (kv.birlik).}$$

Aniq integral yordamida topilgan natija bilan geometrik jihatdan topilgan natijalar bir hil ekan.

Yuqorida berilgan masalalar natijalari tasodifmi yoki qonuniyatmi? Buni aniqlash maqsadida quyidagi farazni ilgari suramiz:

Faraz: $y = ax^2 + bx + c$ (bunda $a > 0$, $D > 0$) funksiya grafigi va Ox o'qi bilan chegaralangan shaklning yuzi tomonlari $x_2 - x_1$ va $|y_0|$ bo'lgan to'g'ri to'rtburchak yuzining $\frac{2}{3}$ qismiga teng (5-rasm).

5-rasm

Bu farazni tekshirish uchun quyidagi masalani yechamiz:

5-masala. $y = ax^2 + bx + c$ funksiya grafigi va Ox o'qi bilan chegaralangan shaklning yuzini toping. (Bunda $a > 0$ va $ax^2 + bx + c$ kvadrat uchhadning diskriminanti musbat ya'ni $D > 0$)

Yechish. Masalani yechishda dastlab shaklning yuzini tasvirlab olamiz (5-rasm) va yuqoridagi farazdan foydalanamiz.

5-rasmda masala shartidagi shaklning yuzi tasvirlangan. Bu shaklning yuzi parabolaning uchi va Ox o'qi bilan kesishish nuqtalari orqali o'tuvchi to'g'ri to'rtburchak yuzining $\frac{2}{3}$ qismiga teng ya'ni

$$S = \left| \frac{2}{3}(x_2 - x_1)y_0 \right| \quad (1)$$

Ma'lumki, parabola uchining ordinatasi $y_0 = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$ ga teng ekanligidan, (1) formulani quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$S = \left| \frac{2}{3}(x_2 - x_1)y_0 \right| = \left| \frac{2}{3}(x_2 - x_1) \frac{b^2 - 4ac}{4a} \right| = \left| (x_2 - x_1) \frac{b^2 - 4ac}{6a} \right| = \left| (x_2 - x_1) \frac{D}{6a} \right| \quad (2)$$

Demak, $y = ax^2 + bx + c$ funksiya grafigi va Ox o'qi bilan chegaralangan shaklning yuzi quyidagi ikkita formula yordamida hisoblanar ekan (6-rasm):

$$1) S = \left| \frac{2}{3}(x_2 - x_1)y_0 \right|$$

$$2) S = \left| (x_2 - x_1) \frac{D}{6a} \right| [2].$$

Bunda x_1 va x_2 - kvadrat funksiyaning Ox o'qi bilan kesishish nuqtalarining absissalari, y_0 - parabola uchining ordinatasi, D - kvadrat uchhadning diskriminanti, a - kvadrat uchhadning bosh koeffitsiyenti.

6-rasm

4-masala. $y = x^2$ parabola va $y = 4x - 3$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

5-masala. $y = x^2 + 1$ parabola va $y = 2x + 4$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

6-masala. $y = ax^2 + bx + c$ parabola va $y = kx + l$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

7-masala. $y = x^2 - 2$ va $y = -x^2$ parabolalar bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

8-masala. $y = ax^2 + bx + c$ va $y = mx^2 + nx + p$ parabolalar bilan chegaralangan shaklning yuzini toping.

Xulosa. Aniq integralning tatbiqlariga doir masalalarda funksiya grafigi asosida mantiqiy fikrlashga olib kelinadi. Masalalarni yechib, o'quvchilar yuqorida shakllantirilgan farazning boshqa hollarda ham o'rinli ekanligiga iqror bo'lishadi, ilmiy tadqiqot metodlarini, matematik faoliyat tajribasini o'zlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdiyeva Sh.Sh. Formulas For Calculating The Areas Of Regions Bounded By The Quadratic Function And The Line, Two Quadratic Functions //JTMT: Journal Tadris

Matematika. – 2024. – T. 5. – №. 2. – p. 166-174. DOI: <https://doi.org/10.47435/jtmt.v5i2.3272>

2. Abdiyeva Sh.Sh. Kvadrat funksiya grafigi va to‘g‘ri chiziq, kvadrat funksiya grafiglari bilan chegaralangan shakllarning yuzlarini hisoblash formulalari //Fizika, matematika va informatika jurnali. – 2024. – №. 2. – 23-29 b.
3. Mirzaahmedov M.A., Ismailov Sh.N., Amanov A.Q., Xaydarov B.Q. Matematika. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-sinflari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun darslik. 1-2-qismlar. Toshkent: “Zamin nashr” MChJ, 2018.-192 b.